

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14398939

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

BASE DE DADOS TÉCNICO-CIENTÍFICA:

Deep Learning Diffusion by Search Trend

Carlos Kazunari Takahashi
Júlio César Bastos de Figueiredo
José Eduardo Ricciardi Favaretto

Como referenciar:

Takahashi, C. K., Figueiredo, J. C. B. de, & Favaretto, J. E. R. (2024). Replication data for: Deep Learning Diffusion by Search Trend: a Country-Level Analysis. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI 10.5281/zenodo.14398939

Relato sobre o Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Linha de Pesquisa / Atuação: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Digital Business / Innovation Diffusion / Difusão de Inovações

Tipo de Produto Técnico-Tecnológico: 9. Base de dados técnico-científica

De acordo com CAPES (2020) (...) “Conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido (Informação) e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo”.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: A estruturação desta base de dados técnico-científica considerou a sua utilização de forma livre e ampla, para qualquer pesquisador ou organização que tenha interesse em estudar modelos de difusão de inovações.

Descrição do PPT: Esta base de dados técnico-científica refere-se ao conjunto de dados criado e utilizado no artigo científico *Deep Learning diffusion by search trend: a country-level analysis*, que foi publicado no periódico *Future Studies Research Journal* - DOI: 10.24023/FutureJournal/2175-5825/2023.v15i1.695 .

Divulgação da Produção: Esta base de dados técnico-científica está disponível como dados abertos (*open access*), e pode ser baixada ao acessar as comunidades PPGCFTG e TAMAF do Zenodo, via URL: <https://zenodo.org/communities/ppgcftg> .

Abrangência:

Abrangência realizada pelos dados utilizados neste PTT cobriu 37 países pertencentes aos blocos econômicos dos BRICS e OECD. Este produto de base de dados técnico-científica possui alta abrangência potencial de aplicação em diferentes localidades geográficas, cabendo apenas aos pesquisadores ou praticantes a escolha de uma temática de interesse para a realização de um novo estudo, aproveitando das estruturas aqui documentadas.

Qualificação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Aderência: Alta

A afinidade deste PTT com a área de concentração e linha de atuação do programa é alta. A colaboração entre três pesquisadores (um pesquisador atualmente como docente permanente do PPGCFTG) resultou na coleta, organização e estruturação deste conjunto de dados (base de dados técnico-científica), com a consequente publicação de artigo científico relacionado com a temática de difusão de inovações. Apenas a partir da publicação deste PTT, esta base de dados técnico-científica também passou a ser disponibilizada no formato aberto (*open access*). Este produto tem aderência com o projeto de pesquisa do programa, relacionado com *Digital Business / Innovation Diffusion / Difusão de Inovações*.

Impacto Realizado: Médio | **Impacto Potencial:** Médio

O produto gerado já foi utilizado na publicação de artigo em periódico científico (Takahashi, Figueiredo, & Favaretto, 2023), portanto já trouxe impacto realizado com esta publicação. O que se espera, como possível impacto potencial, é que ao ser disponibilizado como *open access*, esta base de dados técnico-científica também possa ser utilizada por outros acadêmicos ou práticos, na geração de novos estudos ou pesquisas sobre a temática de difusão de inovações.

Aplicabilidade: Média | **Replicabilidade:** Irrestrita

Este produto já teve a sua aplicabilidade realizada ao ser utilizado na publicação de um artigo científico (Takahashi, Figueiredo, & Favaretto, 2023). A disponibilidade dos dados abertos neste PTT, permitirá a replicabilidade do estudo e a exploração de novas pesquisas (aplicabilidade potencial) sobre outras temáticas de interesse de acadêmicos e praticantes, inseridos em instituições de ensino ou em empresas em geral, que poderão aproveitar a mesma estrutura de geração e organização de seus conjuntos de dados como aqui relatada.

Inovação: Média

Uma das contribuições inovadoras deste PTT foi disponibilizar uma base de dados técnico-científica construída com a utilização da tendência de busca (Google, 2020) de uma temática, neste caso, *Deep Learning* (Takahashi, Figueiredo, & Favaretto, 2023), como o objeto de análise do processo de difusão, segundo a teoria da difusão de inovações (Rogers, 2003), ao invés de tradicionalmente considerar séries de dados da comercialização de um produto, uma tecnologia ou um serviço (Bass, 1969, 2004; Meade & Islam, 2006). Do ponto de vista prático, outros pesquisadores ou praticantes, ao escolher uma temática diferente e utilizar a mesma estrutura da base de dados técnico-científica proposta por este PTT, poderão conduzir inúmeras análises da difusão de conceitos e ideias, quando não for possível usar dados reais sobre a comercialização ou adoção de uma inovação (produto, tecnologia ou serviço). Até a publicação deste estudo, a literatura ainda não reportava a utilização da teoria da difusão de inovações aplicada em temáticas de interesse.

Complexidade: Alta

Para que esta base de dados técnico-científica fosse criada, foi necessário executar tarefas recorrentes de coleta, preparação e organização dos dados brutos (*raw data*) extraídos da ferramenta do Google Trends (Google, 2020). Após a padronização dos dados sobre os 37 países que permaneceram no estudo, foi necessário aplicar técnicas de modelagens estatísticas de clusterização hierárquica (Murtagh & Legendre, 2014; Ward, 1963) e de difusão de Bass (Bass, 1969, 2004). Este tipo de tratamento e adequação dos dados, requisitou a associação de novos conhecimentos adaptados aos conhecimentos já pré-estabelecidos, e que agora, após a publicação deste PTT, passaram a ser disponibilizados publicamente.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI: 10.5281/zenodo.14398939

Replication data for: Deep Learning Diffusion by Search Trend: a Country-Level Analysis

Abstract

The theory of diffusion of innovations was the theoretical lens discussed in this research data, which analyzed the diffusion of the Deep Learning theme in the BRICS and OECD countries using the Google Trends tool. The contribution of structuring this technical-scientific database with its availability in practice, made it possible to understand and extend the theory of diffusion of innovation when the use of real data on the commercialization or adoption of an innovation is not available, or when the interest of an object of study is directed towards concepts and ideas that are still little developed or under development.

One of the data sets in this technical-scientific database brought the result of the application of two statistical models: hierarchical cluster analysis - to identify patterns among the countries studied, and the Bass diffusion model - which effectively compared the 37 countries analyzed considering the peak of the diffusion curve (time), the innovation coefficient, and the imitation coefficient. As a practical implication for academics and practitioners, the availability of open data in this PTT will allow the replicability of the study and the exploration of new research on other topics of interest, using the structuring of their data sets in a similar way to this one.

Keywords: Deep learning, innovation diffusion, search trends, country-level analysis, BRICS & OECD, Google trends, Bass model

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI: 10.5281/zenodo.14398939

Dados de replicação para: Difusão de Deep Learning por tendência de pesquisa: uma análise no nível de país

Resumo

A teoria da difusão de inovações foi a lente teórica discutida nestes dados de pesquisa, que analisou a difusão da temática de *Deep Learning* nos países dos BRICS e OECD com a utilização da ferramenta do Google Trends. A contribuição da estruturação desta base de dados técnico-científica com a sua disponibilidade na prática, possibilitou o entendimento e a extensão da teoria da difusão da inovação quando o uso de dados reais sobre a comercialização ou adoção de uma inovação não estiverem disponíveis, ou quando o interesse de um objeto de estudo estiver direcionado para conceitos e ideias ainda pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento.

Um dos conjuntos de dados desta base de dados técnico-científica trouxe o resultado da aplicação de dois modelos estatísticos: análise hierárquica de agrupamentos - para identificar padrões entre os países estudados, e o modelo de difusão de Bass - que efetivamente comparou os 37 países analisados considerando o pico da curva (tempo) de difusão, o coeficiente de inovação, e o coeficiente de imitação. Como implicação prática para acadêmicos e praticantes, a disponibilidade dos dados abertos neste PTT permitirá a replicabilidade do estudo e a exploração de novas pesquisas sobre outras temáticas de interesse, utilizando a estruturação de seus conjuntos de dados de forma similar a esta.

Palavras-chave: Deep learning, difusão de inovação, tendências de buscas, análise no nível de país, BRICS e OECD, tendências do Google, modelo Bass

Descrição deste PTT

Embora a literatura sobre difusão de inovações identifique nos trabalhos de Rogers (1976) e dos autores Mahajan e Muller (1994) o aspecto intrínseco de que o modelo de difusão pode ser utilizado tanto para produtos, ideias e tecnologia, o desenvolvimento dos estudos neste paradigma de pesquisa foi pavimentado principalmente pela difusão de produtos / serviços - pouco se desenvolveu para avançar a teoria de difusão de inovações utilizando especificamente uma temática como a própria inovação.

O objetivo do desenvolvimento e estudo desta base de dados técnico-científica, com disponibilidade como arquivo aberto (open source), é trazer novos entendimentos sobre a teoria da difusão da inovação, que agora poderá ser mais bem explorada com a utilização de temáticas de interesse de acadêmicos ou praticantes, com uso de séries temporais obtidas do serviço *on-line* do Google Trends (Google, 2020).

Este PTT disponibilizou três conjuntos de dados (*datasets*), no formato de arquivo de MS-Excel, que permitem a replicabilidade de estudo já publicado sobre isso (Takahashi, Figueiredo, & Favaretto, 2023), sendo eles:

Dataset__40-Countries__Search-Trend-75-monthly_raw-data_.xls

Dataset__37-Countries__Standardization-75-monthly-measurements_.xls

Dataset__37-Countries__Cluster, Bass, GII Score_.xlsx

A seção seguinte deste documento descreve mais detalhamentos sobre estes *datasets*.

Estruturas de dados que compuseram este PTT

Conjunto de Dados 1 (formato MS-Excel)

Nome do arquivo:

[Dataset__40-Countries__Search-Trend-75-monthly_raw-data_.xls](#)

Nome da aba da planilha:

[Raw Data - Search Trends](#)

Primeira coluna:

[Year_Month](#)

Setenta e cinco observações, referente ao mês e ano da medição do Google Trends (Google, 2020), de janeiro de 2014 a março de 2020, referente a difusão da temática de *Deep Learning* (valores normalizados variando de zero a um, neste próprio período de medição).

Demais colunas (nomes países – coleta inicial):

[Quarenta nomes de países](#) que participaram da coleta inicial do estudo, com as setenta e cinco observações realizadas no período de janeiro de 2014 a março de 2020, referente a difusão da temática de *Deep Learning*. Sendo eles: South Africa, Germany, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia South Korea, Denmark, Slovakia, Slovenia, Spain, United States of America (USA), Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Norway, New Zealand, Netherlands, Poland, Portugal, United Kingdom (UK), Russia, Sweden, Switzerland, Turkey.

Conjunto de Dados 2 (formato MS-Excel)

Nome do arquivo:

[Dataset__37-Countries__Standardization-75-monthly-measurements_.xls](#)

Nome da aba da planilha:

[Standardization](#)

Primeira coluna:

[country](#)

Trinta e sete nomes de países que, após a limpeza das observações e a padronização dos dados, permaneceram no desenvolvimento do estudo, com as suas setenta e cinco observações realizadas (padronizadas) no período de janeiro de 2014 a março de 2020, referente a difusão da temática de *Deep Learning*. São eles: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Russia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, USA.

Demais colunas (mensurações padronizadas):

[measure1, measure2, measure3 \(...\) até measure75](#)

Valores padronizados das setenta e cinco observações realizadas no período de janeiro de 2014 a março de 2020.

Conjunto de Dados 3 (formato MS-Excel)

Nome do arquivo:

[Dataset__37-Countries__Cluster, Bass, GII Score_.xlsx](#)

Nome da aba da planilha:

[Cluster, Bass, GII score](#)

Colunas da planilha (posição de 1 a 11):

ID - número da medição, variando de 1 a 37

country – nome do país (os mesmos 37 nomes apresentados no conjunto de dados 2)

country_id – nome do país adicionado de seu respectivo ID

group – participação do país no grupo da OECD ou BRICS

cluster – qual o cluster que o respectivo país fez parte

latitude – valor da latitude da localização do país (capital)

longitude – valor da longitude da localização do país (capital)

GII_score – índice de inovação do país segundo o globalinnovationindex.org (2019)

peak – pico de difusão do país (tempo aproximado em meses)

p_Bass – coeficiente de inovação (Bass, 1969, 2004)

q_Bass – coeficiente de imitação (Bass, 1969, 2004)

Considerações Finais sobre este PTT

Este PTT trouxe à comunidade acadêmica e de praticantes que estudam a Teoria da Difusão da Inovação, contribuição prática para ampliar novos entendimentos com trabalhos sobre difusão de inovações que utilizam uma temática como objeto de inovação, e um série de dados do processo de difusão como o interesse ponderado de uma dada população em um país.

Possíveis implicações do uso deste PTT por organizações, que, ao acessarem uma base de dados técnico-científica que demonstra o uso da predição do interesse de inovação, segundo uma população específica, terão a possibilidade de desenvolvimento de estratégias empresariais mais aderentes à realidade de diferentes mercados. Governos também poderão aproveitar este PTT para identificar, na comparação de resultados entre nações, percepções que promovam a adoção de ações para estimular o desenvolvimento de sua competitividade global.

Referências Bibliográficas

Bass, F. M. (1969). A New Product Growth for Model Consumer Durables. *Management Science*, 15(5), 215–227. <https://doi.org/10.1287/mnsc.15.5.215>

Bass, F. M. (2004). Comments on "A New Product Growth for Model Consumer Durables The Bass Model." *Management Science*, 50(12_supplement), 1833–1840. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0300>

CAPES. (2020). *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*. Ficha de Avaliação - Área 27: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_ADMINISTRACAO_P_ATUALIZADA.pdf

Google. (2020). *Google Trends*. <https://trends.google.com/trends>

Mahajan, V., & Muller, E. (1994). Innovation Diffusion in a Borderless Global Market: Will the 1992 Unification of the European Community Accelerate Diffusion of New Ideas, Products, and Technologies? *Technological Forecasting & Social Change*, 45(3), 221–235. <https://doi.org/10.1016/0040-162590047-7>

Meade, N., & Islam, T. (2006). Modelling and forecasting the diffusion of innovation – A 25-year review. *International Journal of Forecasting*, 22(3), 519–545. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.01.005>

Murtagh, F., & Legendre, P. (2014). Ward's Hierarchical Agglomerative Clustering Method: Which Algorithms Implement Ward's Criterion? *Journal of Classification*, 31, 274–295. <https://doi.org/10.1007/s00357-014-9161-z>

Rogers, E. M. (1976). New Product Adoption and Diffusion. *Journal of Consumer Research*, 2(4), 290–301. <http://www.jstor.org/stable/2488658>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. Free Press.

Takahashi, C. K., Figueiredo, J. C. B. de, & Favaretto, J. E. R. (2023). Deep Learning diffusion by search trend: a country-level analysis. *Future Studies Research Journal*, 15(1), 1–40. <https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2023.v15i1.695>

Ward, J. M. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. <https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845>

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O Quadro 1 estabelece o somatório de 76,7 pontos, corresponde ao estrato “TA2” conforme instruções da CAPES (2020), referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade do produto técnico-tecnológico de base de dados técnico-científica relacionado ao artigo: Takahashi, C. K., Figueiredo, J. C. B. de, & Favaretto, J. E. R. (2023). Deep Learning diffusion by search trend: a country-level analysis. *Future Studies Research Journal*, 15(1), 1–40. <https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2023.v15i1.695>

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		76,7

Quadro 1

Declaração do Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTTs) elaborados em colaboração pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto à aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT, quanto aos aspectos indicados acima, os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, analisaram a sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, o autor responsável pela elaboração e estruturação deste PTT, Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto, e os examinadores, concordaram que o PTT base de dados técnico-científica foi enquadrado na classificação "TA2".